

DIREKTIV STRATEGIYALAR

Nurmatova Munisxon Mashrabovna

Farg'ona davlat universiteti, ingliz tili kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275262>

Brown va Levinsonlar nafaqat ijobiy va salbiy yuzni saqlash strategiyalarini, balki nodirektiv va direktiv strategiyalarni ham keltirib o'tganlar. Nodirektiv strategiyalar yordamida fikr to'g'ridan-to'g'ri bildirilmay, unga ishora qilinadi. Ko'zlangan maqsadga erishish bilan bir qatorda xushmuomalalikni ham saqlash niyatida suhbatdoshga fikr to'g'ridan-to'g'ri emas, balki ishoraviy usullar yordamida yetkaziladi.

Direktiv strategiyada so'zlovchi o'z fikrini to'g'ridan to'g'ri ifoda qiladi. Shunday vaziyatlar bo'lishi mumkin, bunda tinglovchining ijtimoiy yuzini saqlashga e'tibor berilmaydi. Bunday vaziyatlarda ijtimoiy yuzni saqlashdan ko'ra jiddiyroq, muhimroq holatlar bo'lgani holda to'g'ridan to'g'ri muomala qilinadi. Bularni birma bir misollar yordamida ko'rib chiqamiz.

1. Biror favqulodda vaziyat yoki xatarli holat yuzaga kelganda so'zlovchi tinglovchini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfdan ogohlantirish maqsadida ijtimoiy yuz tamoyillariga amal qilmay gapirishi mumkin. Faraz qilaylik, tinglovchi katta yo'lda yurib boryapti, orqasidan katta tezlikda mashina yaqinlashmoqda. Bunday vaziyatda ijtimoiy yuz saqlab muomala qilinsa, "Hurmatli do'stim, kechirasiz, orqangizdan mashina kelyapti, marhamat qilib chetga chiqsangiz, yo'qsa mashina sizni urib yuborishi mumkin" deb murojaat etilishi lozim. Lekin bu vaziyatda asosiy maqsad tinglovchini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfdan ogohlantirish bo'lgani sababli so'zlovchi to'g'ridan to'g'ri "Qoching, mashina kelyapti" deb murojaat qilishi mumkin.

2. Maksimal foydaga erishish suhbatning asosiy maqsadi bo'lgan hollarda. Ayrim shoshilinch vaziyatlarda, muhim qarorlar chiqarish zarur bo'lgan hollarda ham ijtimoiy yuzni saqlash qoidalariga amal qilmay, to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinishi mumkin.

3. Muloqot qilish qiyin bo'lgan vaziyatlarda. Ayrim hollarda so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi kommunikatsiyada texnik nosozliklar, shovqin, qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda ham ijtimoiy yuzni saqlash uchun zaruriy birliklardan foydalanilmay, to'g'ridan to'g'ri maqsad bayon etilishi mumkin. Chunki o'zi usiz ham eshinishi qiyin bo'lgan fikrni cho'zib ifoda etish kommunikatsiyani yanada murakkablashtirib yuborishi mumkin.

4. So'zlovchi va tinglovchi biror vazifani birgalikda amalga oshirayotgan bo'lsalar va bunda asosiy e'tibor ijtimoiy yuzni saqlashdan ko'ra ko'proq topshiriqni bajarishga qaratilgan bo'lsa.

5. Shunday vaziyatlar bo'ladiki, bunda so'zlovchi tinglovchidan birmuncha ustun mavqeda bo'ladi. Boshliq xizmatchiga murojaat qilishi shunday vaziyatlardan hisoblanadi. Bunda rahbar ijtimoiy yuzni saqlashga e'tibor qaratmay, to'g'ridan to'g'ri buyruq berishi mumkin.

6. So'zlovchi qo'pol bo'lishni istashi mumkin. Bunda so'zlovchi tinglovchining his-tuyg'ulari bilan ishi bo'lmay, faqat o'z maqsadini ko'zlab muloqotga kirishadi.

Turdi qaytib chiqib Xolbekdan alamini olmoqchi edi. Lekin Avazni ko'rdi-yu, qo'rqib ketganday alanglab o'rnidan turdi. Xolbekka qarab:

- Ko'rdan tarqagan iflos! - dedi. - Boshingga otangning kunini solmasam men ham yurgan ekanman!

7. So'zlovchi tinglovchi haqida qayg'urib, o'z fikrini to'g'ridan-to'g'ri bildirishi mumkin. Ogohlantirish, maslahatlarni to'g'ridan-to'g'ri bildirish asnosida ijtimoiy yuzga tahdid qilishga e'tibor qaratilmasligi mumkin.

8. Qolipli maslahat, iboralardan foydalanish. Masalan, xayrlashuv paytida ingliz tilida “Have a nice day”, “Be good” kabi qoliplardan, o‘zbek tilida “Yaxshi o‘tiringlar”, “Charchamanglar” kabi qolipli ifodalardan foydalanilishi ushbu strategiyaga misol bo‘la oladi.

9. Kutib olish bilan bog‘liq ifodalar. Bunda tinglovchining salbiy yuziga ta‘sir qilgan holda mehmonni ichkariga kirishga undash bilan bog‘liq ifodalar tushuniladi. Bunda mehmon kirishni istamasa ham, “Kiring” deb buyruq berish direktiv strategiyaga misol bo‘la oladi.

10. Xayrlashuv bilan bog‘liq ifodalar. Bu holatda ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri ifodalar qo‘llanilishi orqali direktiv strategiya namoyon bo‘lishi mumkin. “Yana keling”, “Keling, kutamiz” kabi buyruq tarzida ifoda etiluvchi gaplar shu holatga misol bo‘la oladi. Bunda tinglovchining yana kelish istagi bor-yo‘qligi inobatga olinmay, kelishga undash ma‘nosi keltiriladi.

11. Taklif bildirish. Kimnidir biror narsani yeyishga, ichishga undashni aynan shu strategiyaga misol qilish mumkin.

O‘zbek xalqiga xos mehmondorchilik odatiga ko‘ra kelgan mehmonga “Oling”, “Dasturxonga qarang”, “Yeb o‘tiring”, “Olib o‘tiring” kabi mulozamat ifodalovchi birliklar qo‘llanilishi zarur. Bu o‘zbek tilida xushmuomalalikni, mehmonga nisbatan hurmatni ifodalaydi. Lekin bunday holat g‘arb madaniyati uchun xos emas. Mehmonni xohishlariga qarshi biror narsani yeyish, ichishga undash shaxsning daxlsizligiga ta‘sir etishi mumkin. Shu sababdan ham Brown va Levinsonlar buni to‘g‘ridan-to‘g‘ri strategiyaga misol qilib keltirganlar.

References:

1. Brown, P. Politeness: Some Universals in Language Use / Brown Penelope, Levinson Stephen // The Discourse Reader, eds. A. Jaworski, N.Coupland. – London; New York : Taylor & Francis Group. Second edition; Routledge, 2006. – Chapter 22. – P. 311–323.
2. Brown, P. Politeness: Some Universals in Language Use / BrownPenelope, Levinson Stephen. – Cambridge : Cambridge University Press, 1987. –347
3. Elahe Goudarzi, Behzad Ghonsooly, Zahra Taghipour. POLITENESS STRATEGIES IN ENGLISH BUSINESS LETTERS: A COMPARATIVE STUDY OF NATIVE AND NON-NATIVE SPEAKERS OF ENGLISH//Psychology of Language and Communication 2015, Vol. 19, No. 1
4. Mashrabovna, N. M. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE LINGUISTIC PHENOMENON OF LACUNARITY. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(3), 310-315.
5. Akmaljonovna, N. X., & Mashrabovna, N. M. (2023). SPORT TERMINLARINI SEMANTIK VA PRAGMATIK JIHATDAN O‘RGANISHDA TARJIMANING AHAMIYATI. SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(5), 287-291.
6. Akbarova, Q., & Nurmatova, M. (2023). INGLIZ VA O‘ZBEK TILIDA “OG‘IZ” SO‘ZI ORQALI IFODALANGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING STRUKTURAL-GRAMMMATIK XUSUSIYATI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(5 Part 2), 92-95.
7. Murotovna, Q. M., & Mashrabovna, N. M. (2023). ASAR KOMPOZITSIYASIDA BADIY NUTQ FUNKSIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(4), 123-126.
8. Акбарова, Қ., & Нурматова, М. (2023). СОМАТИЗМ ТУШУНЧАСИ ВА «ОҒИЗ» СЎЗИ ОРҚАЛИ ИФОДАЛАНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАДҚИҚИ. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 75-77.

9. Mashrabovna, N. M., & Xolmatjon o'g'li, T. R. (2023). OAV TILI OMMA ONGIGA TA'SIR ETUVCHI VOSITA SIFATIDA. *PEDAGOG*, 6(5), 392-395.
10. Azamovna, M. N., & Mashrabovna, N. M. (2023). THE VERBALIZER" GUEST" AS A REFLECTION OF THE PECULIARITIES OF THE WORLD PICTURE OF THE ENGLISH PEOPLE. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 12, 104-106.
11. Mashrabovna, N. M. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK DIPLOMATIK TERMINOLOGIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 765-772.
12. Mashrabovna, N. M. (2023). ACTUAL STRUCTURE IN THEORETICAL GRAMMAR. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).
13. Usmanova, G., Nurmatova, M., & Mirzayeva, D. (2023). XUSHMUOMALALIKDA GENDER XUSUSIYATLARINING O'RNI. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 94-95.
14. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). PRAGMALINGVISTIKANING SHAKLLANISHI VA O'RGANILISHI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 23-24.
15. Нурматова, М., & Усманова, Г. (2023). ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЯЗЫКОВОЙ ВЕЖЛИВОСТИ. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 64-66.
16. Mashrabovna, N. M. (2023). MEDIAMATN TARJIMASI MUAMMOLARI. *Научный Фокус*, 1(1), 587-589.
17. Mashrabovna, N. M. (2023). Principles of Expressing Politeness in Formal Letters. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(6), 217-221.
18. Mashrabovna, N. M. (2023). Significance of Politeness in Communication. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(7), 29-33.
19. Mashrabovna, N. M. (2022). MAIN TYPES OF LANGUAGE POLITENESS. *PEDAGOGS jurnali*, 20(2), 50-53.
20. Mashrabovna, N. M. (2022). NOVERBAL MULOQOTNI IFODALOVCHI VOSITALAR. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 10(11), 5-7.
21. Муротовна , Қ. М. ., & Машрабовна , Н. М. . (2022). Бадий Нутқ Ва Бадий Тасвир. *Miasto Przyszłości*, 28, 445-447.
22. Шабан Абдулжаббар Кадим Махди. Средства вербализации вежливости в деловом дискурсе: универсальное и культурно-специфическое (на материале английского, арабского и русского языков)// <https://www.dissercat.com/content/sredstva-verbalizatsii-vezhlivosti-v-delovom-diskurse-universalnoe-i-kulturno-spetsifichesko>